

Linhas de Pesquisa em Inovação Social: um levantamento de trabalhos *stricto sensu* no Brasil

Carolina Beltrão de Medeiros; Sergio Kelner Silveira
*Núcleo de Inovação Social em Políticas Públicas; Diretoria de Pesquisas Sociais;
Fundação Joaquim Nabuco.*

DOI: 10.5281/zenodo.8122511

Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar as principais linhas de pesquisas em inovação social (IS) no Brasil. Trata-se de pesquisa bibliográfica com evidências qualitativas, com fins descritivo-exploratórios, nas teses e dissertações sobre IS, no período desde 2016 até 2021. A partir da análise realizada, observou-se que estas pesquisas estão pautadas principalmente por visão de resultado, concentradas em temáticas que tratam sobre resolução de desafios sociotécnicos e oferta de soluções que impulsionem o desenvolvimento local. Constatou-se também que a inovação social é um tema emergente de pesquisa e é essencial formular hipóteses que possam suportar novas pesquisas na área. O campo ainda carece de metodologias robustas, próprias e que busquem um maior rigor científico, pois a pesquisa em inovação social ainda não exhibe padrões metodológicos comparáveis a outros campos das ciências sociais aplicadas. Assim, o campo da inovação social necessita de um amadurecimento metodológico que permita e fundamente sua progressão teórica, forneça resultados confiáveis e significativos e amplie as unidades de análise do fenômeno.

Palavras-chave: Inovação social; Desenvolvimento Local; Desenvolvimento Sustentável.

Abstract:

This article aims to present and analyze the main lines of social innovation (SI) research in Brazil. This bibliographical research presents qualitative evidence, with descriptive-exploratory purposes, in thesis and dissertations on SI, in the period from 2016 to 2021. From the analysis carried out, it was observed that these researches are guided mainly by a vision of results, focused on themes that deal with solving sociotechnical challenges and offering solutions that boost local development. It was also found that social innovation is an emerging research topic and it is essential to formulate hypotheses that can support further research in the area. The field still lacks robust, proprietary methodologies that seek greater scientific rigor, as research in social innovation still does not exhibit methodological standards comparable to other fields of applied social sciences. Thus, the field of social innovation needs a methodological maturation that allows and supports its theoretical progression, provides reliable and significant results and that it expands the units of analysis of the phenomenon.

Keywords: Social Innovation; Local Development; Sustainable Development.

1. Considerações Iniciais

Inovações que têm a finalidade de conceder respostas às necessidades e problemas sociais, ampliando as capacidades e os meios para a participação dos atores na construção de soluções, promovendo inclusão social e muitas vezes modificando relações de poder entre grupos sociais, são chamadas de inovações sociais (IS).

A partir de uma concepção sistêmica de enfrentamento aos grandes desafios da sociedade, afirma-se que essas inovações podem partir da colaboração e interação de diversos atores (sociais, organizacionais e institucionais). Considerando-se problemas sociais globais que são encontrados em locais que apresentam as mesmas características, identificam-se movimentos espontâneos de disseminação, gerando redes de iniciativas que compartilham ideias de projeto e se fortalecem entre

si. A expansão deste tipo de inovação objetiva transformação social, conceito que está relacionado a mudanças sociais positivas e duradouras na sociedade em longo prazo (SENENT-BAILACH; REY-MARTÍ, 2017; GENTIL *et al.*, 2019).

O conceito ainda é polissêmico e controverso porque responde a diferentes realidades, sendo que a inovação social não assume uma forma particular, podendo ser processual, organizacional ou ainda, assumir uma forma tangível de resultado (tecnologia ou produto) (MUKENDI, 2019). Sob esta perspectiva, estão abertas novas possibilidades para as Ciências Sociais e Humanas em encontrar novos papéis e relevância para as novas dinâmicas e estruturas das sociedades contemporâneas por meio das inovações sociais.

Além da polissemia, há ainda muito espaço para aprofundar assuntos já conhecidos ou desvendar novos horizontes, os chamados *gaps* teóricos. O processo de inovação social, por exemplo, é um deles. Embora seja explorado na literatura, e caracterizado pela forma como são desenvolvidos e implementados produtos e serviços com intencionalidade de resolver um problema social, ainda não há um consenso quanto às suas fases e suas principais dimensões e ele tem sido considerado sem a participação do ambiente que o cerca. O trabalho de Silva (2018), por exemplo, abre um espaço para discussão exploratória sobre este tema, mas que ainda carece de mais aprofundamento e demanda outros estudos e pesquisas nesta área.

Desta forma, embora que o número de publicações na área tenha aumentado significativamente nos últimos dez anos, ainda existem espaços para novas contribuições. A fim de delinear este mapa de pesquisas, alguns levantamentos de trabalhos desenvolvidos sobre inovação social na Academia têm sido realizados ao longo do tempo. Em nível internacional, destaca-se o trabalho de Van der Have e Rubalcaba (2016), que a partir de uma vasta busca em bases de dados de artigos científicos, montaram uma tipologia específica para as pesquisas em IS, além de relacioná-las em relação ao grau de afinidade de subtemas na área.

Assim, considerando-se que esta temática da IS tem emergido nas discussões acadêmicas pelo seu caráter interdisciplinar e com o objetivo de observar os principais subtemas abordados em pesquisas sobre inovação social no Brasil, este artigo apresenta um levantamento e análise dos trabalhos *stricto sensu* no país desde 2016 até 2021. O cerne deste levantamento e posterior discussão sobre os achados está voltado para o subsídio de futuras pesquisas para a área de inovação social, permitindo que os estudos organizacionais promovidos possam revisitar suas bases epistemológicas e ontológicas que envolvam as temáticas transversais da inovação social (GOVIGLI *et al.*, 2020).

2. Trajetória da Inovação Social como Campo de Pesquisa

Discutida desde meados do século XX, a esta época tratadas como “invenções sociais”, as iniciativas de inovação social (IS) eram discutidas inicialmente como um constructo teórico para explicar as mudanças que rompiam com algum período da sociedade que, conseqüentemente, transformavam aspectos culturais, econômicos e sociais (JESSOP *et al.*, 2013). Desta forma, num primeiro momento, as iniciativas de inovação social eram utilizadas como argumento para o debate em torno da transformação da sociedade (PACHECO *et al.*, 2018). Atualmente, compõem um importante elemento de reconfiguração para uma gestão organizacional pública que possa atender à sociedade de forma mais eficaz (MENGUE *et al.*, 2018).

Por outro lado, embora venha sendo pesquisada desde os anos 1960, os estudos em IS ainda são incipientes em se comparando à gama existente de estudos em outros tipos de inovação, como, por exemplo, as inovações tecnológicas, que têm sido exaustivamente estudadas na Academia, enquanto o campo da inovação social precisa ser estudado em maior profundidade (CAJAIBA-SANTANA, 2014).

Entre os anos 1960 e 1980, as discussões relacionadas às iniciativas de IS estiveram muito relacionadas aos domínios de aprendizagem (ensino e formação) e do emprego (organização e trabalho). Neste ínterim, o termo inovação social surgia pela primeira vez publicado em um periódico, em 1970, num trabalho que estudava a cooperação entre indivíduos especialistas em diversas disciplinas e que eram obrigatoriamente conduzidos a trabalhar em equipes (TAYLOR, 1970). Mais tarde, a partir dos anos 1980, o conceito da IS surge também relacionado ao campo das políticas sociais

e ao ordenamento do território, quando as primeiras concepções de IS incidem sobre o contexto (incluindo temas como emprego, qualificação, segurança social, território, entre outros) (ANDRÉ; ABREU, 2006), expandindo o seu escopo.

A partir dos anos 1990, e como fruto das crises econômicas da época, as discussões sobre IS ganham novos impulsos decorrentes do crescimento da economia social (MOULAERT et al., 2005) e consideram como agenda principal os novos formatos e abordagens de inovação que visem bem-estar e melhoria das condições de vida, posicionando a IS em evidência no mundo acadêmico principalmente a partir dos anos 2000. Atualmente, o conceito de IS ainda é visto por pesquisadores como sendo muito amplo, enquanto outros consideram apenas alguns fenômenos específicos denominados como iniciativas de IS. Em um estudo considerando um levantamento de congruências entre os diferentes usos do termo, reunindo conceitos de vários autores, Choi e Majumdar (2015) propõem três principais entendimentos para o conceito: **como processos de mudança social**, ressaltando-se que as iniciativas de IS não são obrigatoriamente positivas e induzidas; **como iniciativas que são intangíveis** e que se manifestam apenas no nível das interações e práticas sociais; e como iniciativas que objetivam, explicitamente, a criação de valor social, isto é, com indução a mudanças sociais positivas. Estes diferentes entendimentos das iniciativas de IS não devem ser necessariamente mutuamente exclusivos, mas concedem diferentes ênfases em aspectos específicos do conceito (CHOI; MAJUMDAR, 2015).

As iniciativas de IS também são desenvolvidas para produzir valor social, que é o benefício produzido por ações sociais para uma determinada população (OUDEN, 2012), cujas necessidades básicas não são atendidas por outros meios, como pelos serviços do governo, pela falta de resolutividade dos mesmos, e pela ausência de recursos financeiros desta população para acessar serviços privados (YOUNG, 2006). Obtém-se valor social à medida que novas soluções geram um impacto na resolução de problemas sociais, envolvendo atores e partes interessadas na promoção de uma mudança nas relações sociais, transformando as realidades locais, gerando respostas sociais importantes para as comunidades (AGOSTINI, 2017) e, numa visão mais abrangente, para a sociedade como um todo (PATIAS et al., 2017).

As pesquisas desenvolvidas em inovação social têm tido importante papel, principalmente na corrente da economia social (LINS, 2012), como uma forma de melhor compreender as reconfigurações do capitalismo. Estes estudos têm sido direcionados de forma a entender os processos de mudança social através de uma abordagem sociológica que interpreta as ações de inovação social em três níveis: o primeiro, focado no indivíduo, analisando os novos valores emergentes que surgem a partir das relações de cooperação e conflito para o desenvolvimento social; um segundo nível, de caráter político-institucional, onde os atores organizacionais estão preparando o ambiente para as mudanças, através de incentivos, novas regras e mudanças na configuração de poder; e um terceiro nível, considerando as novas formas organizacionais existentes (inovações organizacionais) em relação a formas de governança e aprendizagem coletiva, realçando a colaboração entre os atores.

3. Procedimentos Metodológicos

O estudo em pauta é uma investigação de natureza qualitativa, com fins exploratório-descritivos. Os dados utilizados na pesquisa foram, estritamente, de caráter secundário. O repositório de textos desenvolvido a partir destes dados, tal e qual a denominação das pesquisas linguísticas, pode ser chamado de *corpus* de pesquisa (ALUÍSIO; ALMEIDA, 2006). Os textos para a composição do *corpus* constaram de todos os trabalhos de pós-graduação *stricto sensu*, disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período desde 2016 até 2021, sendo utilizado o termo “inovação social” e “inovações sociais” como palavras-chave para buscas no campo “título” da base de dados. Ao todo foram encontrados 69 trabalhos, sendo o *corpus* composto por 15 teses e 54 dissertações sobre a temática.

Foi utilizada nesta análise a configuração temática proposta por Van der Have e Rubalcaba (2016), que consideraram, em seu trabalho sobre a emergência da inovação social, quatro grandes áreas acadêmicas para o estudo do tema: psicologia comunitária; pesquisa em criatividade; desafios

sociais e societais; desenvolvimento local (VAN DER HAVE; RUBALCABA, 2016). Os grupos criados, com suas principais características, estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 – Subtemas de pesquisa em inovação social

Grande Área	Descrição
(1) Psicologia Comunitária	Aborda as estratégias ou modelos sistemáticos para introduzir mudanças comportamentais e sociais, sendo esta área orientada ao processo da IS;
(2) Pesquisa em Criatividade	Aborda o processo criativo de gerar inovações sociais, representadas por novas ideias sobre as relações sociais e organização social, a fim de atingir objetivos comuns, sendo esta área orientada ao processo da IS;
(3) Desafios Sociais e Societais	Aborda soluções inovadoras para desafios sociotécnicos ou problemas sociais, como a sustentabilidade das disposições de clima, ambiente e saúde, sendo esta área orientada ao resultado da IS;
(4) Desenvolvimento Local	Aborda a satisfação de necessidades humanas através de mudança nas relações entre comunidades locais e governo, por meio da participação, inclusão e empoderamento, sendo esta área orientada ao processo e ao resultado da IS.

Fonte: Adaptado de Van der Have e Rubalcaba (2016)

A partir da apresentação destas definições e das análises realizadas sobre os artigos selecionados, os autores ponderaram que estes subtemas não seriam excludentes, havendo interconexões entre eles. A seguir, no Quadro 2, foram definidas categorias temáticas sobre inovação social de acordo com as definições constantes no trabalho de Van der Have e Rubalcaba (2016) para cada grande área.

Quadro 2 – Subtemas de pesquisa em inovação social e categorias de análise

Grande Área	Categorias Temáticas
(1) Psicologia Comunitária	Processo da IS
	Mudanças comportamentais e sociais
(2) Pesquisa em Criatividade	Processo criativo
	Novas ideias sobre as relações sociais e organização social
	Atingir interesses comuns
(3) Desafios Sociais e Societais	Processo da IS
	Resultado da IS
	Desafios sociotécnicos ou problemas sociais
	Soluções inovadoras
(4) Desenvolvimento Local	Processo da IS
	Resultado da IS
	Mudança nas relações entre comunidades locais e governo
	Participação, inclusão ou empoderamento

Fonte: Elaboração própria (2021)

Desta forma, os dados autorais e resumos das dissertações e teses selecionadas a partir do BDTD para o levantamento deste artigo foram analisados por meio de análise de conteúdo categorial, que funciona por meio do desmembramento do texto em categorias segundo reagrupamentos analógicos, tendo por finalidade a interpretação destas comunicações (BARDIN, 2011), comparando-se aos subtemas de pesquisa sobre inovação social definidos por Van der Have e Rubalcaba (2016).

3. Temáticas da Inovação Social no Brasil pela Pós-Graduação

Como celeiro de novas pesquisas em inovação social, os programas de pós-graduação que desenvolvem pesquisa nesta área funcionam como vetores impulsionadores para novos recortes de investigação. Além disso, podem contribuir para a formulação de hipóteses de pesquisa na área, ainda considerada empírica na Academia. A análise dos dados fornece um mapa geral detalhado em relação às principais perguntas de pesquisas levantadas neste trabalho: seu quantitativo, origem, tema e subtemas.

Em relação ao quantitativo realizado, a distribuição ao longo do tempo dos trabalhos *stricto sensu* sobre inovação social está apresentada no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Trabalhos *Stricto Sensu* sobre inovação social de 2016 a 2021

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

O gráfico apresenta uma linha crescente de trabalhos, com pico apontado para o ano de 2018, e volta ao um patamar estável em 2019, porém com um declínio bem acentuado nos anos de 2020 e 2021, onde houve uma queda da produção *stricto sensu* provavelmente por conta da pandemia da COVID-19, emergência mundial, que ampliou os prazos de entrega de teses e dissertações em vários casos por conta de problemas de saúde e outras dificuldades de caráter social enfrentadas pelos pós-graduandos, seu entorno familiar e social.

Em relação às regiões do país onde são desenvolvidos os trabalhos sobre inovação social na Academia, o Gráfico 2 apresenta esta distribuição.

Gráfico 2 - Trabalhos de pós-graduação *stricto sensu* no Brasil, por região, de 2016 a 2021

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

O grande destaque está na Região Sul, com a maioria dos trabalhos desenvolvidos (62%), apresentando-se como grande celeiro de desenvolvimento de pesquisas na área, em universidades como a Universidade do Rio dos Sinos - UNISINOS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, ambas no Rio Grande do Sul, com destaque também para a Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Em seguida estão as Regiões Nordeste (19%) e Sudeste (16%). No Nordeste, destacam-se a Universidade Federal de Pernambuco – (UFPE), com o maior número de trabalhos no período (5), e o estado do Ceará, também com 5 trabalhos, porém distribuídos em 3 instituições de pesquisa diferentes (Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade de Fortaleza – UNIFOR e Universidade Estadual do Ceará – UECE).

No Sudeste, o estado com a maior concentração de trabalhos é São Paulo, e a universidade, de uma forma geral, que possui o maior número de trabalhos na área é a Universidade de São Paulo (USP).

Com relação à distribuição dos trabalhos analisados por área temática, o Gráfico 3 apresenta os resultados.

Gráfico 3 – Trabalhos de pós-graduação *stricto sensu* no Brasil, de 2016 a 2021, seguindo Van der Have e Rubalcaba (2016)

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

O grupo temático “Desafios Sociais e Societais”, com 39% dos trabalhos, apresenta-se como o tema mais pesquisado sobre inovação social no Brasil no período analisado, seguido pelo grupo “Desenvolvimento Local”, com 25% dos trabalhos. Isto significa que a maioria dos trabalhos (64%), segundo o modelo apresentado por Van der Have e Rubalcaba (2016), apresenta conexões intensas em suas discussões. Este resultado pode indicar onde está a maior parte dos interesses dos pesquisadores brasileiros: pesquisas que possam melhorar a qualidade de vida em níveis mais altos de agregação, como cidades e regiões, para que os resultados da inovação social possam atingir a sociedade como um todo, envolvendo novas práticas sociais entre os diversos atores que se relacionam no ambiente em que a IS está sendo desenvolvida.

No que concerne aos grupos temáticos que abordam Pesquisa em Criatividade (22%) e Psicologia Comunitária (14%), com menor expressividade dentro do panorama geral no Brasil, ressalta-se que estes representam a visão da inovação social voltada ao processo, principalmente no caso das pessoas interagindo dentro de grupos e realizando trabalhos colaborativos, a fim de melhorar práticas existentes em determinadas áreas ou fazendo uso de metodologias específicas, como é o caso do *Design Estratégico*.

Em seguida, serão apresentadas análises por cada tema, para que sejam explicitados os subtemas encontrados na análise e para que possam ser exploradas as suas conexões interdisciplinares.

O Gráfico 4 mostra os principais subtemas abordados dentro do tema “Desafios Sociais e Societais”, que aborda soluções inovadoras para desafios sociotécnicos ou problemas sociais, como a sustentabilidade das disposições de clima, ambiente e saúde.

Gráfico 4 – Trabalhos de pós-graduação *stricto sensu* no Brasil, de 2016 a 2021, seguindo Van der Have e Rubalcaba (2016), no subtema “Desafios Sociais e Societais”

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

Os principais subtemas neste gráfico estão relacionados a inovações organizacionais e práticas colaborativas, com abordagens que vão desde trabalhos tratando sobre inovações dentro do ambiente das organizações para melhorar práticas internas e oferecer resultados a colaboradores (visão de processo), quanto à comunidade local (visão de resultado), e que proporcionem integração social (muitas vezes sendo tratada de responsabilidade social corporativa). Outra abordagem utilizada é a da investigação sobre as mudanças em práticas existentes que vão proporcionar marketing sustentável nas empresas, por exemplo.

O Gráfico 5 mostra os principais subtemas abordados dentro do tema “Desenvolvimento Local”, que aborda a satisfação de necessidades humanas através de mudança nas relações entre comunidades locais e governo, por meio da participação, inclusão e empoderamento.

Gráfico 5 – Distribuição dos trabalhos de pós-graduação *stricto sensu* no Brasil, de 2016 a 2021, seguindo Van der Have e Rubalcaba (2016), no subtema “Desenvolvimento Local”

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

O subtema de maior destaque no gráfico são os trabalhos relacionados a desenvolvimento regional, apontando pesquisas que se relacionam à gestão de políticas, programas e projetos sociais e as que tratam de mudança sistêmica, no sentido de haver transformação social naquela região onde haja iniciativas de inovação social (visão de processo e resultado). Ou, ainda, a questão do capital social local e como este pode contribuir para os resultados de uma inovação social (visão de processo).

O Gráfico 6 mostra os principais subtemas abordados dentro do tema “Pesquisa em Criatividade”, que aborda o processo criativo de gerar inovações sociais, representadas por novas ideias sobre as relações sociais e organização social, a fim de atingir objetivos comuns.

Gráfico 6 – Distribuição dos trabalhos de pós-graduação *stricto sensu* no Brasil, de 2016 a 2021, seguindo Van der Have e Rubalcaba (2016), no subtema “Pesquisa em Criatividade”

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

Este tema fica bem subdividido, com destaque para a área de design estratégico, metodologia que tem sido utilizada para desenvolver soluções de inovação social para determinado problema e confirmando a ênfase em processo deste tema. Alguns assuntos específicos foram abordados nestes trabalhos: doenças raras, ecossistemas criativos, economia circular para resíduos têxteis (o que impulsiona as iniciativas relacionadas à moda sustentável), a questão dos laboratórios cidadãos, redes de projetos, laboratórios sociais. Estes últimos temas mostram claramente a conexão entre a área de Pesquisa em Criatividade e as áreas de Desenvolvimento Social e Desafios Sociais e Societais (VAN DER HAVE; HUBALCABA, 2016), uma vez que inova solucionando desafios que irão aumentar o bem-estar da sociedade e, conseqüentemente, criando boas condições para o desenvolvimento local.

O Gráfico 7 mostra os principais subtemas abordados dentro do tema “Psicologia Comunitária”, que aborda as estratégias ou modelos sistemáticos para introduzir mudanças comportamentais e sociais.

Gráfico 7 – Distribuição dos trabalhos de pós-graduação *stricto sensu* no Brasil, de 2016 a 2021, seguindo Van der Have e Rubalcaba (2016), no subtema “Psicologia Comunitária”

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2022)

Neste gráfico, destacam-se em maior número os trabalhos sobre novas práticas sociais desenvolvidas por iniciativas de inovação social, resultado esperado segundo o modelo de Van der Have e Rubalcaba (2016). Os trabalhos tratam sobre ecossistemas de inovação social em cidades do conhecimento, por exemplo, que tem conexão direta com as áreas de resolução de problemas, porém com ênfase em apontar as questões relacionadas ao processo da inovação social. Outra pesquisa que desponta como exploratória é a do desenvolvimento de competências para geração de inovação sociais, numa visão organizacional, questão ainda incipiente nos estudos sobre inovação social.

4. Considerações Finais

Os estudos na linha de inovação social não são recentes, embora que a IS só tenha sido mais estudada no Brasil a partir dos anos 2000, sendo discutida a partir de horizontes multidisciplinares e integrados, sempre apresentando as ações que buscam resolver problemas complexos da sociedade, ainda não solucionados nem pelo mercado, nem pelo Estado.

Como forma de contribuir com este conhecimento sobre os estudos na área e suas interconexões, este estudo apresentou um corte transversal de levantamento das pesquisas na área, além de análise sobre as principais tendências de estudos no Brasil.

A partir da análise realizada nos dados da pesquisa, observou-se que as pesquisas realizadas nos trabalhos de natureza *stricto sensu* estão pautadas principalmente por visão de resultado (o objetivo a que a IS pretende atender), com a maioria das pesquisas concentradas neste segmento da distribuição, que trata sobre a resolução de desafios sociotécnicos e oferta de resultados diretamente relacionados ao desenvolvimento local, com suas especificidades e características que promovem o empoderamento dos atores sociais.

Constatou-se também que a inovação social é um tema emergente de pesquisa, sendo essencial formular hipóteses que possam suportar novas pesquisas na área. Em termos metodológicos, o campo ainda carece de metodologias robustas, próprias e que busquem um maior rigor científico, pois a pesquisa em inovação social ainda não exhibe padrões metodológicos comparáveis a outros campos das ciências sociais aplicadas. Assim, o campo da inovação social necessita de um amadurecimento metodológico que permita e fundamente sua progressão teórica, forneça resultados confiáveis e significativos e amplie as unidades de análise do fenômeno, o que é dificultado pelo amplo espectro de temas e subtemas dentro da temática, como foi constatado na análise realizada.

Para pesquisas futuras, sugere-se: a realização de pesquisas quantitativas em cada subtema pesquisado, desde que haja resultados suficientes para a formulação de hipóteses; estudos comparativos de casos entre as soluções de IS desenvolvidas em países periféricos e desenvolvidos, entendendo como as IS podem contribuir para o desenvolvimento social, considerando-se os diversos atores envolvidos no processo; qual o papel dos atores institucionais na expansão destas iniciativas; entre outros problemas de pesquisa a serem apontados a partir de novas reflexões.

Referências

AGOSTINI, M. R. **O processo de inovação social como resposta aos vazios institucionais: uma análise multidimensional em diferentes contextos sociais.** Tese (Doutorado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. São Leopoldo-RS, 2017.

ANDRÉ, I.; ABREU A. Dimensões e espaços da inovação social. **Finisterra**, XLI, 81, pp. 121-141, 2006.

ALUÍSIO, Sandra Maria; ALMEIDA, Gladis Maria de Barcellos. O que é e como se constrói um corpus? Lições aprendidas na compilação de vários corpora para pesquisa linguística. **Calidoscópio**, v. 4, n. 3, p. 156-178, 2006.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2011.

CHOI, N.; MAJUMDAR, S. Social Innovation: Towards a Conceptualization. In: Majumdar, S., Guha, S., Marakkath, N. (Ed.). **Technology and Innovation for Social Change**. New Delhi: Springer India, 2015. p. 7-34.

GENTIL, P. P. C. et al. Territorial governance and social innovation in regional development processes in mining territories: a theoretic model under construction. **Cad. EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, July/Sept. 2019.

GOVIGLI, V. M. et al. Testing a Framework to Co-Construct Social Innovation Actions: Insights from Seven Marginalized Rural Areas. *Sustainability*, 2020, 12 (4), p. 1441. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12041441>

JESSOP, B. et al. Social innovation research: a new stage in innovation analysis? In: **The international handbook on Social Innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research** (1ed., Vol. 1, p. 110–130). Reino Unido: Edward Elgar Publishing, Inc, 2013.

LINS, S. A. G. **Inovação social e seu processo de institucionalização no contexto de uma universidade pública**: o caso do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da Universidade Federal de Pernambuco (NUSP/UFPE). Tese (Doutorado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2012.

MENGUE, S.D.A; MOREIRA, K.D.; VALE, J.C.F.; MARTINS, C.B. O Sistema integrado de gestão como ferramenta de apoio estratégico para a inovação social. **Rev. Gest. Ambient. Sustentabilidade**, São Paulo, v.7, n.3, p. 378-393, set./dez. 2018.

MOULAERT, F. et al. **Towards alternative model (s) of local innovation**. *Urban Studies*, v.42, n.11, p.1969–1990, 2005.

MUKENDI, J. T. **A interação entre princípios cooperativistas e práticas de aprendizagem organizacional na geração de inovações sociais: análise a partir de programas sociais da Sicredi Serrana**. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2019.

OUDEN, E. D. **Innovation Design: Creating value for people, organizations and society**. New York: Springer, 2012.

PACHECO, A. S. V. et al. **P2P & INOVAÇÃO**, Rio de Janeiro, v. 4 n. 2, p.119-140, Mar./ Ago. 2018.

PATIAS, T.Z. et al. Modelos de análise da inovação social: o que temos até agora? **Revista Brasileira de Gestão e Inovação – Brazilian Journal of Management & Innovation**, v.4, n.2, Janeiro/Abril – 2017.

SENENT-BAILACH, C.; REY-MARTÍ, A. Creating Entrepreneurship through Social Innovation: the case of I-Box Create. **Contemporary Economics**, v. 11, n. 4, 2017.

SILVA, R.L.M. **Inovação Social: um estudo a partir das parcerias desenvolvidas ao longo do seu processo em empresas sociais brasileiras e britânicas**. Tese (Doutorado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, UFPR, Curitiba-PR, 2018.

TAYLOR, J. B. Introducing Social innovation. **The Journal of Applied Behavioral Science**, v. 6, n. 1, pp. 69-77, March 1970.

VAN DER HAVE, R. P.; RUBALCABA, L. Social innovation research: An emerging area of innovation studies? **Research Policy**, v.45, n.9, p. 1923-1935, November 2016.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

YOUNG, R. For What It Is Worth: Social Value and the Future of Social Entrepreneurship. In: NICHOLLS, A. (org.). **Social Entrepreneurship**: new models of sustainable social change. London: Oxford University Press, 2006.